

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

bo'ydoq so'zi ikkita, ya'ni **bo'y** va **toq** (yakka) so'zlaridan iborat bo'lib, **yolg'iz odam** degan ma'noni bildiradi.

Qirg'iz va boshqird tillarida esa bu so'zning dastlabki ma'nolari saqlanib qolgan. O'zbek tilida esa mana shu etimologik ma'nodan uzoqlashib, ma'no **torayish** hodisasi ro'y bergan. O'ttizga kirsada, uylanmayotgan Odina yigitga Ziyodulla tomonidan shunday deyiladi: **Bo'ydoq** yurishning ham chegarasi bor (T.Murod. "Oydinda yurgan odamlar").

Tildagi so'zlar jins nuqtayi nazaridan farqlanar ekan, ularni noto'g'ri qo'llashni ijobiy hol, deb bo'lmaydi. So'zni noo'rin yoki noto'g'ri qo'llash axborot oluvchini chalg'itadi, yanglish xulosalarga olib keladi. Shu bilan birga, muloqotga kiruvchilar o'rtasida salbiy oqibatlarining ro'y berishiga xizmat qiladi.

Tilshunos O.N.Trubachev etimologik tadqiqotlar olib borishda so'z ma'nosi asosiy e'tiborda bo'lishini va bu ma'nolar semantik jihatdan qayta rekonstruksiya qilinishi lozimligini ta'kidlaydi (Trubachev,1984, 239-b.). Mazkur fikr tildagi har qanday birlikning ilk shakli hamda ilk ma'nosi bo'lgan etimonini aniqlash va ko'rsatish masalasiga oydinlik kiritadi. Etimologik tahlilning mazmunidan tildagi har qanday so'z yoki toponimni rekonstruksiya qilish tushuniladi.

Xulosa qilib aytganda, tilshunoslikda terminlarni tartibga solish masalasi har doim ham dolzarb bo'lib kelgan va bugun ham bu masala o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. O'zbek tilshunosligida sohaviy terminologiyalarni tartibga solish masalasida bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Shunday bo'lsa-da, amalga oshirilgan ishlarning salmog'i bilan chegaralanib bo'lmaydi. Chunki terminlarni tartibga solish masalasini barcha soha terminologiyalarida ham bir xilda olib borilyapti, deb bo'lmaydi.

Adabiyotlar

1. Abdurahmonov O'., Mamajonov S. (2002). O'zbek tili va adabiyoti jurnali.
2. Ismoilov I. (1966). Turkiy tillarda qavm-qarindoshlik terminlari.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati, (2023).
4. Трубачев О.Н. (1984). Приемы семантической реконструкции. Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы докладов.

XALQ MAQOLLARI LINGVOKULTURALOGIYANING O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA

Axrorov Alisher Akbarovich,

Guliston davlat universiteti dotsenti,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: axrorov891115@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalqning milliy qadriyati, urf-odatlarini, kundalik turmush tarzi, tarixi, madaniyati va ma'naviyatini o'zida namoyon etuvchi, sayqallanib, bugungi kunda og'zaki va yozma nutqida keng qo'llaniluvchi xalq maqollarida milliy tafakkur, milliy madaniyat, milliy ma'naviyat, milliy mentalitet tushunchalarining qay tarzda ifoda etilganligi yoritib berilgan. Negaki, xalq maqollari mehnatkashlik, mehmondo'stlik, so'zamollik, andishalik, jasurlik, yaratuvchanlik,

vatanparvar – elparvarlik tushunchalarini o‘zida aks ettirib, foydalanuvchisi va yaratuvchisi bo‘lmish shu xalqning qadriyatlarini namoyon etadi. Shuning uchun ham bunday maqollarga lingvomadaniy jihatdan yondashuv dolzarb hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Lingvokulturalogiya, konsept, lingvokulterema, milliy tafakkur, milliy madaniyat, milliy ma’naviyat, milliy mentalitet.

Abstract. This article explores how national consciousness, national culture, national spirituality, and national mentality are reflected in folk proverbs, which embody the nation's values, customs, daily lifestyle, history, culture, and spirituality. These proverbs, refined over time and widely used in both spoken and written language today, express concepts such as diligence, hospitality, eloquence, modesty, bravery, creativity, patriotism, and devotion to the people. Since folk proverbs reflect the values of the very people who create and use them, a linguocultural approach to their study is considered highly relevant.

Keywords: Linguoculturology, concept, linguocultureme, national consciousness, national culture, national spirituality, national mentality.

So‘nggi yillarda tilning madaniyat, ma’naviyat bilan bog‘liq holda tadqiqi masallasi yuzasidan bir qator tadqiqotlar yuzaga kelmoqda. Negaki til o‘zi yaratgan xalqning o‘zigagina xos bo‘lgan milliy tomonlari ko‘rsatuvchi, boshqa xalq tilidan farqli jihatlarini namoyon qiluvchi vosita hisoblanadi. Shu boisdan, har bir xalqning tili shu xalq madaniyatini, ma’naviyatini namoyon qiluvchi vosita sanaladi. Tilshunoslikda keyingi olib borilayotgan amaliy izlanishlar zamirida tilga milliy-madaniy vosita sifatida qarash keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Zero, tilning bu jihatlarini o‘rganish tilshunoslikning alohida sohasi – lingvokulturalogiyani shakllanishiga xizmat qildi va ularning o‘rganish obyekti sifatida lingvokulturemalar yoki lingvomadaniy konseptga alohida e’tibor qaratildi. Lingvokulturalogiya, etnolingvistika doirasida qaraluvchi lingvomadaniy konsept bugungi kunda tadqiqotlarning asosini tashkil qilmoqda.

Lingvomadaniy vositalar deya qaraluvchi birliklar yoki birikmalar orasida xalq maqollari alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, lingvomadaniy maqollar bo‘yicha amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar tilning milliy madaniyat va ma’naviyatni o‘z birliklarida saqlash hamda namoyon qilish imkoniyatini ochib berishga qaratilmoqda. Jumladan, lingvomadaniy semaga ega xalq maqollarining madaniy nutq shakllantirishdagi ahamiyati va etnografik birlik sifatidagi vazifasi muloqot tizimidagi o‘rni, vazifaviy, lisoniy bilim va nutq vaziyatiga oid hamda madaniy jihatlari ustida tadqiqot olib borish kabi ilmiy masalalarga munosib yechim topishni taqozo qiladi. Masalan, tadqiqotchi Sh.Qalandarov tomonidan o‘zbek xalq maqollarining muloqot muhitidagi xususiyatlari, ularning evfemik mazmun ifodalash imkoniyatlari masalasi tadqiqiga bag‘ishlangan ilmiy ishida xalq maqollarida evfemik mazmun voqelanishini parema, ma’nodoshlik, vulgarizm, sintaktik qurilma kabi lisoniy hamda inson, ong, faoliyat, madaniyat kabi nolisoniy omillar ta’minlashi xususidagi ilmiy talqinlar o‘z aksini topgan [3;2019]. Negaki, efimik tushunchalar zamirida ham milliy madaniy sema yaqqol ifodasini topadi. Shuningdek, xalq maqollarining evfemiklik xususiyati asosida muallif va personajlar nutqining o‘zaro muomala jarayonidagi kognitiv asosi, verbal xususiyati hamda pragmatik darajasi

asoslab berilgan. Sh.Usmonovning “Lingvokulturalogiya” darsligida efimik tushunchalarning lingvomadaniy xususiyatlari masalasiga batafsil to‘xtalib o‘tadi [2;2019]. Bu tadqiqotlar bugungi kunda tilning lingvokulturalogik jihatdan tadqiqiga bag‘ishlangan ishlarning ayrimlari xolos. Til birliklarning milliy-madaniy jihatlari o‘rganish tilshunoslari oldida, umuman, madaniyatshunoslik bilan shug‘ullanuvchi barcha sohalar oldidagi dolzarb vazifalardan bo‘liq qolaverdidi. Shunday ekan, xalqning milliy qadriyati, urf-odatlarini, kundalik turmush tarzi, tarixi, madaniyati va ma‘naviyatini o‘zida namoyon etuvchi, sayqallanib, bugungi kunda og‘zaki va yozma nutqida keng qo‘llaniluvchi xalq maqollarida milliy tafakkur, milliy madaniyat, milliy ma‘naviyat, milliy mentalitet tushunchalarining qay tarzda ifoda etilganligi masalasi chuqur tahlil qilinmog‘i lozim. Negaki, xalq maqollari mehnatkashlik, mehmondo‘stlik, so‘zamollik, andishalik, jasurlik, yaratuvchanlik, vatanparvar – elparvarlik tushunchalarini o‘zida aks ettirib, foydalanuvchisi va yaratuvchisi bo‘lmish shu xalqning qadriyatlarini namoyon etadi.

Xalqimiz, haqiqatan ham, vatanparvarlik, xalqparvarlik, mehnatsevarlik, ilm olishga chanqoqlik, mehmondo‘stlik, katta-kichiklarga hurmat, so‘zamollik, andishalilik, jasurlik, yaratuvchanlik, o‘zaro munosabat va muloqotlardagi bosiqlik, muloyimlik, xushmuomalalik, sukut saqlashni bilishlik, hotamtoylik, saxovatpehalik kabi ijobiy fazilatlarini o‘zida mujassam etgan qadriyatlarga ega. O‘zbek xalqining mentaliteti ana shu qadriyatlar asosida shakllanib, davrlar, ijtimoiy hodisalar silsilasida barqarorlashib kelmoqda. Bu jihatlarning yaqqol ko‘rinishi maqollarda namoyon bo‘ladi. Zero, maqollar bunday jihatlarni o‘zida birlashtirishi bilan ahamiyatlidir.

Kishi, u qaysi millat vakili bo‘lishidan qat’i nazar, o‘z tilida aloqaga kirishar ekan, uning nutqida shu tilga xos mental birliklar orqali u mansub bo‘lgan xalqning butun borlig‘i, xususan, madaniyati ham o‘z ifodasini topadi. Chunki “til, tafakkur va madaniyat bir-biri bilan shu qadar zich bog‘langanki, amalda ayni uch unsur dan tarkib topgan yaxlit butunlikni tashkil qiladi, ularning birontasi boshqa ikkitasisiz mavjud bo‘la olmaydi. Ularning barchasi birgalikda real olam bilan munosabatda turadi, shu olamga zidlanadi, unga bog‘liq bo‘ladi, uni aks ettiradi va ayni paytda uni shakllantiradi” [5;2000]. Xalq maqollari lingvomadaniy hodisa sifatida xalq tili, tafakkuri va madaniyatining muhim tarkibiy qismi, ularning ifodalovchisi hisoblanadi. “Til – ko‘p yo‘nalishli, juda murakkab hodisa. O‘zining ijtimoiy va moddiy tabiatiga ko‘ra moddiy va ma‘naviy madaniyatning barcha sohalarini, barcha tarkibiy qismlarining mazmuni hamda boshqa tomonlarini bevosita yoki bilvosita aks ettiradi, ifodalaydi [1;2021]. Til madaniyat yaratish, ijod qilishning eng asosiy vositalaridan biridir. U madaniyatga erishish, uni tushunish, uning sohalarini doirasida muloqotda bo‘lish, rivojini oldindan aytib berish vositasi hamdir. Madaniyat til rivojlanishiga ta’sir qilsa ham, u til ichki rivojlanishining asosiy vositasi va quroli emas. O‘zining universalligi va tabiatiga ko‘ra til madaniyat bilan o‘zaro solishtiriladigan hodisalar doirasiga kirmasligi mumkin. Til va madaniyatni yaratuvchi va rivojlantiruvchi ijodkor kuch xalq va jamiyatdir” [4;2008]. Shu boisdan til va madaniyatning kesishuvi doirasida shakllangan lingvomadaniyatshunoslikning o‘rganilishi muhimdir. Tilning barcha jabhalarini o‘rganish va o‘rgatish, xalq

madaniyatining tilda namoyon qiluvchi vositalarni – birliklarni o‘rganish muhimdir. Chunki til tarbiyaning ham tarkib toptiruvchi bosh unsur ham dir. Masalan, xalqimiz qo‘shnichilik aloqalariga juda qadimdan alohida e‘tibor qaratib kelishi, qo‘shning holidan xabar olib turilishi alohida qadriyatdir va bu narsa xalqimiz tomonidan alohida e‘tiborda tutiladigan jihatlardir. Shuning uchun ham xalqimiz *Uy olma qo‘shni ol, yon qo‘shni, jon qo‘shni, Gilam sotsang, qo‘shningga sot bir chekkasida o‘zing o‘tirasan, Qo‘shnisi yaxshi qarimas* kabi maqollarda qo‘shnichilikning ziynati haqida, ularning milliy qadriyat sifatida e‘tirof etilishi haqida muhim gaplar aytishganki, ular bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmay kelmoqda.

Umuman olganda, Maqol fikrlarni ixcham, lo‘nda, aniq, mantiqli, ta‘sirchan tarzda o‘zida qamrab olganligi bilan oson o‘zlashadi, xotirada saqlanadi. Ana shu omil asosida xalq og‘zaki ijodi janri sifatida shakllanish, qo‘llanilish imkoniyatlari ta‘minlangan. U fikr ifodalashning oson va qulay, ta‘sirchan vositasi sifatida keyinchalik og‘zaki nutqdan yozma adabiyotga ko‘cha boshlagan. Maqollar bugungi kunda ham og‘zaki va yozma nutqda, nutqiy muloqot jarayonlarida faol qo‘llanilmoqda. Shundan ham ko‘rinadiki, maqollar tabiati, yashovchanligi bevosita xalq tarixi, madaniyati, ma‘naviyati va dunyoqarashi bilan chambarchas bog‘liq. Shu bilan birga, shu xalqning milliyligini namoyon qiluvchi vositalardan biridir.

Adabiyotlar

1. Ахроров А. Нутқ маданиятини ифодаловчи ўзбек халқ мақолларининг лисоний тизимдаги ўрни ва хулқий қиймати. Фил.фан.фал.док ...диссертцияси. –Гулистон, 2021. – Б. 17
2. Usmonova Sh. Lingvokulturalogiya. – Toshkent, 2019. – 246 b.
3. Қаландаров Ш.Ш. Ўзбек лингвомаданий муҳитида халқ мақоллари эвфемизацияси: Филол. фан. фалс. док. ... дисс. автореф. –Фарғона, 2019.
4. Нурмонов А., Искандарова Ш. Тилшунослик назарияси. Ўқув қўлланма (магистрлар учун). –Тошкент: Фан, 2008. – Б. 161.
5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. –Москва: Слово, 2000. – С. 40.

FURQAT IJODIDA TASHXIS

Hikmatullo DUSMATOV,
filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent,
Dilnavoz QO‘LDASHEVA,
Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, (PhD)

Annotatsiya: Badiiy matnda tasvir obektiga o‘quvchini yaqinlashtirish, voqelikning anglanishiga ko‘maklashish, umuman, ifoda imkoniyatini oshirishda jonlantirish san‘atidan unumli foydalaniladi. Ushbu maqolada Zokirjon Xolmuhammad o‘g‘li Furqat ijodida jonlantirishning o‘rni haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: tashxis (jonlantirishi), badiiy nutq, intoq, jonsiz narsalar, apostrofa, tasvir obyekt.

Аннотация: В художественном тексте искусство анимации эффективно используется для приближения читателя к объекту изображения, содействия